

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSİYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020–2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	

O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Qodirova Farangiz Komilovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

E-mail: farangizkomilovna123@gmail.ru

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida shaxsiy sug'urta xizmatlari bozorini raqamli transformatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari tadqiq etilgan. Sug'urta faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy mohiyati ochib berilib, sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish, risklarni baholash, mijozlarni identifikatsiya qilish, shartnomalarni rasmiylashtirish, sug'urta hodisalarini tartibga solish va sug'urta to'lovlarini amalga oshirish jarayonlarini kompleks avtomatlashtirish zarurati asoslangan. Tadqiqotda tizimli, qiyosiy va tarkibiy tahlil, statistik guruhlash, dinamik qatorlar tahlili, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan. Rasmiy statistik ma'lumotlar asosida sug'urta mukofotlari dinamikasi, hayot, tibbiy va baxtsiz hodisalardan sug'urtalash segmentlarining rivojlanishi hamda mamlakatning raqamli infratuzilmasi baholangan. Internet va mobil aloqa qamrovining yuqoriligi raqamli sug'urta xizmatlarini rivojlantirish uchun zarur texnologik asos yaratishi, biroq sug'urta qamrovining kengayishi mahsulotlar jozibadorligi, iqtisodiy rag'batlar va aholining ishonchiga ham bog'liqligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: shaxsiy sug'urta, raqamli transformatsiya, sug'urta bozori, hayot sug'urtasi, tibbiy sug'urta, raqamli ekotizim, avtomatlashtirilgan anderrayting, sug'urta xizmatlari, moliyaviy inklyuziya.

Аннотация. В статье исследованы приоритетные направления цифровой трансформации рынка услуг личного страхования Республики Узбекистан. Раскрыта экономическая сущность цифровизации страховой деятельности и обоснована необходимость комплексной автоматизации процессов разработки страховых продуктов, оценки рисков, идентификации клиентов, оформления страховых договоров, урегулирования страховых случаев и осуществления страховых выплат. В исследовании использованы методы системного, сравнительного и структурного анализа, статистической группировки, анализа динамических рядов, а также индукции и дедукции. На основе официальных статистических данных проведена оценка динамики страховых премий, развития сегментов страхования жизни, медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, а также состояния цифровой инфраструктуры страны. Установлено, что высокий уровень охвата интернетом и мобильной связью формирует необходимую технологическую основу для развития цифровых страховых услуг, однако расширение страхового покрытия также зависит от привлекательности страховых продуктов, экономических стимулов и уровня доверия населения.

Ключевые слова: личное страхование, цифровая трансформация, страховой рынок, страхование жизни, медицинское страхование, цифровая экосистема, автоматизированный андеррайтинг, страховые услуги, финансовая инклюзия.

Abstract. This article examines the priority directions for the digital transformation of the personal insurance services market in the Republic of Uzbekistan. It reveals the economic essence of insurance digitalization and substantiates the need for comprehensive automation of insurance product development, risk assessment, customer identification, policy issuance, claims management, and insurance payment processes. The study employs systematic, comparative, and structural analysis, statistical grouping, time-series analysis, as well as inductive and deductive methods. Based on official statistical data, the dynamics of insurance premiums, the development of life, health, and accident insurance segments, and the country's digital infrastructure are evaluated. The findings indicate that the widespread availability of Internet access and mobile communications provides the necessary technological foundation for the development of digital insurance services. However, the expansion of insurance coverage also depends on the attractiveness of insurance products, economic incentives, and public trust.

Keywords: personal insurance, digital transformation, insurance market, life insurance, health insurance, digital ecosystem, automated underwriting, insurance services, financial inclusion.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy xizmatlar bozorining tarkibiy tuzilishi, xizmat ko'rsatish mexanizmlari hamda iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlar tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Mazkur jarayon sug'urta sektorida ham an'anaviy biznes modellaridan ma'lumotlarga asoslangan, avtomatlashtirilgan va mijozga yo'naltirilgan raqamli boshqaruv modeliga o'tishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, hayotni sug'urta qilish, baxtsiz hodisalardan sug'urtalash, tibbiy sug'urta va boshqa shaxsiy sug'urta xizmatlarining raqamli shakllarda tashkil etilishi aholining sug'urta himoyasiga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda xizmatlar sifati va tezkorligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda.

O'zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish va sug'urta bozorining institutsional salohiyatini mustahkamlash davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sug'urta faoliyatini tartibga solish tizimining takomillashtirilishi, elektron sug'urta polislarini rasmiylashtirish imkoniyatlarining kengaytirilishi, masofaviy identifikatsiya, elektron to'lov tizimlari va raqamli platformalarning joriy etilishi milliy sug'urta bozorida yangi rivojlanish bosqichini shakllantirmoqda. Biroq ushbu o'zgarishlar asosan ommaviy va majburiy sug'urta turlarida faol namoyon bo'layotgan bo'lsa-da, shaxsiy sug'urta xizmatlarining raqamli transformatsiyasi hali yetarli darajada tizimli va kompleks tus olmagan.

Shaxsiy sug'urta bozorining raqamlashtirilishi nafaqat sug'urta mahsulotlarini elektron shaklda sotish, balki sug'urta ehtiyojlarini aniqlash, tavakkalchiliklarni individual baholash, sug'urta tariflarini shakllantirish, shartnomalarni tuzish, sug'urta hodisalarini ko'rib chiqish va to'lovlarni amalga oshirish jarayonlarini yagona raqamli ekotizimga integratsiya qilishni nazarda tutadi. Shu nuqtayi nazardan, sun'iy intellekt, katta hajmdagi ma'lumotlar, bulutli texnologiyalar, mobil ilovalar, telemeditsina, masofaviy biometrik identifikatsiya va avtomatlashtirilgan andarraying tizimlaridan foydalanish shaxsiy sug'urta xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun muhim texnologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Ayni vaqtda O'zbekiston shaxsiy sug'urta bozorida raqamli transformatsiyani cheklayotgan bir qator tizimli muammolar mavjud. Ular qatoriga aholining sug'urta madaniyati va moliyaviy savodxonligining yetarli darajada shakllanmaganligi, sug'urta mahsulotlarining standartlashganligi, individual ehtiyojlarga moslashtirilgan takliflarning kamligi, sug'urta tashkilotlari axborot tizimlarining o'zaro integratsiyasi sustligi, raqamli ma'lumotlar bazalarining fragmentatsiyasi hamda kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq tavakkalchiliklarning ortib borishi kiradi. Mazkur omillar shaxsiy sug'urta xizmatlarining ommaviylashuvini, aholining uzoq muddatli sug'urta mahsulotlariga bo'lgan ishonchini va bozorning iqtisodiy salohiyatini cheklamoqda.

O'zbekistonda aholining daromadlari, demografik tarkibi, bandlik shakllari hamda tibbiy va ijtimoiy himoyaga bo'lgan ehtiyojlarning o'zgarib borishi shaxsiy sug'urtaning yangi mahsulotlarini ishlab chiqishni talab etmoqda. An'anaviy sug'urta xizmatlaridan farqli ravishda, raqamli platformalar orqali taqdim etiladigan mikro-sug'urta, talabga asoslangan sug'urta, qisqa muddatli himoya dasturlari, oilaviy sug'urta paketlari va individual tarif modellarining joriy etilishi aholining turli ijtimoiy qatlamlarini sug'urta himoyasi bilan qamrab olish imkonini beradi. Bu esa shaxsiy sug'urtani faqat tijorat xizmatlari segmenti sifatida emas, balki aholining ijtimoiy barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini ta'minlovchi muhim iqtisodiy institut sifatida rivojlantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tadqiqot muammosi shundan iboratki, milliy sug'urta bozorida ayrim raqamli xizmatlar va elektron savdo kanallari joriy etilayotgan bo'lsa-da, ular shaxsiy sug'urta mahsulotlarini yaratish, sotish, boshqarish va sug'urta to'lovlarni amalga oshirish jarayonlarini to'liq qamrab oluvchi yagona transformatsion modelga birlashtirilmagan. Natijada sug'urta tashkilotlarida raqamli texnologiyalar ko'pincha alohida operatsiyalarni avtomatlashtirish vositasi sifatida qo'llanib, biznes jarayonlarini kompleks qayta tashkil etish, mijozlar tajribasini yaxshilash va yangi sug'urta mahsulotlarini yaratish imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanilmayapti.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaxsiy sug'urta xizmatlarini raqamli transformatsiya qilish sug'urta nazariyasi, moliyaviy innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot va iste'molchilar xulq-atvori kesishmasida shakllangan. Ilmiy adabiyotlarda bu jarayon bir tomondan xizmatlarni elektronlashtirish va xarajatlarni kamaytirish vositasi, ikkinchi tomondan esa sug'urta biznes modeli va qiymat yaratish tizimini tubdan o'zgartiruvchi omil sifatida talqin qilinadi.

Mahalliy olimlardan Q.M. Qo'ldoshev sug'urtani risklarni qayta taqsimlash va mulkiy manfaatlarni himoya qiluvchi moliyaviy tizim sifatida izohlaydi. Uning yondashuvi sug'urta mahsulotining barcha bosqichlari o'zaro bog'liqligini ko'rsatib, raqamlashtirishning butun hayotiy siklni qamrab olishi zarurligini asoslaydi.

X.M. Shennayev sug'urta bozorining institutsional tuzilishi va rivojlanish omillarini tahlil qilib, raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron kanallar va mobil xizmatlar yangi infratuzilma elementi sifatida shakllanishini

ta'kidlaydi. Bu esa an'anaviy vositachilar rolini o'zgartiradi, ammo ularni to'liq yo'q qilmaydi. D.A. Baratova hayot sug'urtasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini ochib berib, uning uzoq muddatli moliyaviy himoya vositasi ekanini asoslaydi. Raqamli texnologiyalar bu segmentda risklarni aniq baholash va individual xizmatlarni rivojlantirish imkonini kengaytiradi. S.A. Qurbonov sug'urta ekotizimlarini integratsiyalashgan platforma sifatida talqin qilib, banklar, tibbiyot va to'lov tizimlari bilan hamkorlik zarurligini ko'rsatadi. Bu yondashuv telemeditsina va biometrik identifikatsiya kabi texnologiyalarni joriy etishni asoslaydi. Sh.B. Baxronova innovatsiyalar sug'urta xizmatlari sifatini oshirishini ta'kidlab, sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlar xarajatlarni kamaytirishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, moliyalashtirish va kadrlar yetishmovchiligi asosiy muammo sifatida qayd etiladi.

Xorijiy tadqiqotchilar orasida Martin Eling raqamlashtirishni qiymat zanjirining barcha bosqichlariga ta'sir qiluvchi omil sifatida baholaydi. Martin Lehmann esa texnologiyalar risklarni baholash tizimini o'zgartirishini ko'rsatadi, biroq bu shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni ham keltirib chiqaradi. Emanuel Stoeckli InsurTech platformalarining mijozlar bilan ishlash va xarajatlarni kamaytirishdagi rolini ta'kidlaydi. Alexander Bohnert esa raqamli strategiya kompleks yondashuvni talab qilishini, alohida texnologiyalar yetarli emasligini ko'rsatadi. Antonella Cappiello sug'urta kompaniyalarining profilaktik va maslahat xizmatlarini ham qamrab oluvchi ko'p funksiyali tizimga aylanishini asoslaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mahalliy adabiyotlarda nazariy asoslar yetarli yoritilgan bo'lsa, xorijiy tadqiqotlarda raqamli transformatsiyaning amaliy jihatlari chuqurroq o'rganilgan. Biroq O'zbekiston sharoitida shaxsiy sug'urtaning raqamli rivojlanish darajasi va iste'molchilarning ishonchi yetarlicha tadqiq etilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini O'zbekistonda shaxsiy sug'urta xizmatlari bozorini raqamli transformatsiya qilish jarayonlarini tizimli, institutsional va qiyosiy tahlil qilish yondashuvi tashkil etadi. Tadqiqotda raqamlashtirish sug'urta xizmatlarini faqat elektron shaklda sotish vositasi sifatida emas, balki sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish, risklarni baholash, mijozlarni identifikatsiya qilish, shartnomalarni rasmiylashtirish, sug'urta hodisalarini ko'rib chiqish hamda to'lovlarni amalga oshirish jarayonlarini kompleks qayta tashkil etuvchi iqtisodiy mexanizm sifatida baholandi.

Tahlil jarayonida ilmiy abstraksiyalash, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, statistik guruhlash, dinamik qatorlar tahlili, tarkibiy tahlil hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Milliy shaxsiy sug'urta bozorining rivojlanish holati sug'urta mukofotlari, sug'urta to'lovlari, shartnomalar soni, xizmatlarning elektron kanallar orqali realizatsiya qilinish darajasi va sug'urta qamrovi kabi ko'rsatkichlar asosida baholandi. Xorijiy tajribani o'rganishda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda qo'llanilayotgan raqamli sug'urta platformalari, avtomatlashtirilgan andarraying, telemeditsina, sun'iy intellekt hamda mijozga moslashtirilgan mahsulotlar amaliyoti O'zbekiston bozori sharoitlari bilan qiyoslandi.

Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasining sug'urta faoliyati, raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat, shaxsga doir ma'lumotlar va kiberxavfsizlik sohalariga oid normativ-huquqiy hujjatlari, vakolatli davlat organlarining rasmiy statistik ma'lumotlari, sug'urta tashkilotlarining hisobotlari hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlari tashkil etdi. Olingan natijalar asosida shaxsiy sug'urta xizmatlari bozorining raqamli rivojlanishiga ta'sir etuvchi institutsional, texnologik va iqtisodiy omillar aniqlandi hamda O'zbekiston sharoitiga mos ustuvor transformatsiya yo'nalishlari shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon sug'urta bozorida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi shaxsiy sug'urta xizmatlarining iqtisodiy mazmuni va taqdim etish mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. Swiss Re Institute ma'lumotlariga ko'ra, global hayot sug'urtasi mukofotlari 2024-yilda 3,1 trln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichning 2027-yilga kelib 4,1 trln AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. OECDga hisobot taqdim etgan mamlakatlarda hayot sug'urtasi mukofotlarining o'rtacha nominal o'sishi 2024-yilda 11,9 foizni tashkil etgan. Mazkur tendensiya raqamli savdo kanallari, individual tarflash, jamg'arib boriladigan sug'urta mahsulotlari va avtomatlashtirilgan andarraying tizimlarining kengayishi bilan uyg'un holda kechmoqda.

Rivojlangan sug'urta bozorlarida raqamli distribyutsiya alohida xizmat ko'rsatish kanali emas, balki sug'urta mahsulotining butun hayotiy siklini boshqaruvchi infratuzilmaga aylanmoqda. EIOPA tomonidan 2025-yilda Yevropa Ittifoqining 25 846 nafar iste'molchisi o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, respondentlarning 24 foizi sug'urta polislarini faqat onlayn, yana 15 foizi esa onlayn va an'anaviy kanallarni birgalikda qo'llagan holda xarid qilgan. Demak, sug'urta xaridida raqamli komponentdan foydalangan iste'molchilar ulushi 39 foizga yetgan. Ushbu ko'rsatkich O'zbekiston shaxsiy sug'urta bozorining raqamli rivojlanish darajasini baholash uchun muhim qiyosiy mezon hisoblanadi.

O'zbekistonda sug'urta bozori 2025-yilda yuqori nominal o'sish sur'atlarini namoyon etdi. Sug'urta mukofotlarining umumiy hajmi 2024-yildagi 9 770,1 mlrd so'mdan 2025-yilda 13 463,5 mlrd so'mga yetib, 37,8 foizga oshgan. Hayotni sug'urta qilish sohasida yig'ilgan mukofotlar esa 286,4 mlrd so'mdan 586,5 mlrd so'mga ko'payib, 104,8 foizlik o'sishni qayd etgan. Natijada hayot sug'urtasining jami sug'urta mukofotlaridagi ulushi 3 foizdan 4 foizga ko'tarilgan. Biroq ushbu ijobiy dinamika segmentning milliy iqtisodiyotdagi salmog'i hali ham past ekanligini inkor etmaydi. Jahon banki baholashlariga ko'ra, O'zbekistonda hayot sug'urtasi penetratsiyasi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0,1 foizdan ham past darajada qolmoqda (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda shaxsiy sug'urta xizmatlari bozorining raqamli transformatsiyasini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	2024-yil	2025-yil	O'zgarish
Internetdan foydalanuvchi aholi ulushi	93,3%	94,2%*	+0,9 foiz bandi
Mobil telefondan foydalanuvchi aholi ulushi	99,1%	99,3%	+0,2 foiz bandi
Jami sug'urta mukofotlari, mlrd so'm	9 770,1	13 463,5	+37,8%
Hayot sug'urtasi mukofotlari, mlrd so'm	286,4	586,5	+104,8%
Hayot sug'urtasining bozor mukofotlaridagi ulushi	3%	4%	+1 foiz bandi
Hayot sug'urtasi to'lovlari, mlrd so'm	131,4	140,5	+6,9%
Baxtsiz hodisalardan sug'urta mukofotlari, mlrd so'm	92,4	121,4	+31,3%
Kasallikdan sug'urta mukofotlari, mlrd so'm	88,8	59,1	-33,4%
Tibbiy sug'urta mukofotlari, mlrd so'm	8,6	69,2	+707,7%
Tanlangan shaxsiy sug'urta klasslari yig'indisi, mlrd so'm**	476,1	836,2	+75,6%
Hayot sug'urtasi tashkilotlari soni	5 ta	7 ta	+40,0%
Sug'urta agentlari soni	4 804 ta	3 684 ta	-23,3%
Amaldagi sug'urta shartnomalari soni	10,5 mln	13,1 mln	+24,5%
Yangi tuzilgan shartnomalar soni	9,7 mln	12,1 mln	+24,7%
Sug'urta polislarini onlayn yoki aralash kanalda xarid qilganlar ulushi	Rasmiy agregat mavjud emas	Rasmiy agregat mavjud emas	-

*2025-yilning yanvar-avgust davri bo'yicha. **Hayot sug'urtasi, baxtsiz hodisalardan, kasallikdan va tibbiy sug'urta mukofotlari yig'indisi. Mazkur hisob segmentning rasmiy jami hajmini emas, tahlil uchun tanlangan shaxsiy sug'urta klasslari yig'indisini ifodalaydi.

Manba: O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi, Milliy statistika qo'mitasi, Jahon banki, OECD, Swiss Re Institute va EIOPA ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

Jadval ma'lumotlari shaxsiy sug'urta segmentida bir xil yo'nalishga ega bo'lmagan tarkibiy siljishlar mavjudligini ko'rsatadi. Hayot sug'urtasi mukofotlari ikki baravardan ortiq oshgan bo'lsa-da, sug'urta to'lovlari atigi 6,9 foizga ko'paygan. Natijada hayot sug'urtasi bo'yicha to'lovlarning mukofotlarga nisbati 45,9 foizdan 24,0 foizgacha qisqargan. Mazkur holat, bir tomondan, 2025-yilda yangi shartnomalar va uzoq muddatli majburiyatlar hajmining tez o'sishi bilan izohlanishi mumkin. Ikkinchi tomondan, sug'urta mahsulotlarining amaliy qiymati, to'lov intizomi va iste'molchilar uchun yaratilayotgan real manfaatlarining doimiy monitoring qilinishi lozimligini anglatadi.

Shaxsiy sug'urtaning alohida klasslari bo'yicha natijalar ham sezilarli differensiallashuvni namoyon etadi. Baxtsiz hodisalardan sug'urta qilish mukofotlari 31,3 foizga oshgan, kasallikdan sug'urta qilish bo'yicha tushumlar esa 33,4 foizga kamaygan. Tibbiy sug'urtada 707,7 foizlik o'sish qayd etilgan bo'lsa-da, ushbu natija juda past boshlang'ich baza ta'sirida shakllangan. Shu bois uni tibbiy sug'urtaning to'liq institutsional rivojlanganligi sifatida emas, balki ushbu segmentda yangi talab va mahsulot shakllanayotganining dastlabki belgisi sifatida talqin qilish maqsadga muvofiq.

Milliy bozorning raqamli transformatsiyasi uchun asosiy infratuzilmaviy shartlar yetarlicha shakllangan. 2025-yilda aholining 94,2 foizi internetdan, 99,3 foizi esa mobil telefondan foydalangan. Biroq yuqori raqamli

qamrov sug'urta xizmatlaridan foydalanishning avtomatik ravishda oshishini ta'minlamaydi. Buni internetdan foydalanish darajasi bilan hayot sug'urtasi mukofotlari o'rtasidagi 2022–2025-yillar ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan oddiy regressiya tahlili ham tasdiqlaydi.

O'zbekistonda internetdan foydalanish va hayot sug'urtasi mukofotlari o'rtasidagi statistik bog'liqlik, 2022–2025-yillar

Manba: O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi va Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi. Izoh: 2025-yil internet ko'rsatkichi yanvar-avgust davriga tegishli; 4 ta kuzatuv sabab natija sababiy bog'liqlikni anglatmaydi.

1-rasm. O'zbekistonda internetdan foydalanish va hayot sug'urtasi mukofotlari o'rtasidagi statistik bog'liqlik, 2022-2025-yillar

Manba: O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi va Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

Hisob-kitob natijasida Pearson korrelatsiya koeffitsiyenti -0,79, determinatsiya koeffitsiyenti esa 0,63 darajasida shakllandi. Mazkur manfiy statistik bog'liqlik raqamlashtirish hayot sug'urtasi bozorining qisqarishiga olib keladi, degan xulosani anglatmaydi. Aksincha, natija 2023-yilda soliq imtiyozlarining bekor qilinishi natijasida yuzaga kelgan tarkibiy uzilish bilan izohlanadi. 2022-yilda hayot sug'urtasi mukofotlari 1 524,7 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda ular 322,5 mlrd so'mgacha, 2024-yilda esa 286,4 mlrd so'mgacha kamaygan. Shu davrda internetdan foydalanish darajasi izchil oshishda davom etgan. Demak, raqamli infratuzilma shaxsiy sug'urta rivojlanishining zarur sharti bo'lsa-da, uning o'zi yetarli omil hisoblanmaydi.

Regressiya natijalari atigi to'rtta yillik kuzatuvga asoslanganligi sababli, ularni sababiy bog'liqlik sifatida talqin qilish mumkin emas. Biroq mazkur baholash muhim iqtisodiy natijani ko'rsatadi: shaxsiy sug'urta bozorining rivojlanishi raqamli qamrov bilan bir qatorda soliq siyosati, aholining real daromadlari, sug'urta mahsulotlarining jozibadorligi, uzoq muddatli jamg'arish uchun rag'batlar va iste'molchilar ishonchiga bevosita bog'liq.

Sug'urta agentlari sonining 23,3 foizga qisqarishi va shartnomalar sonining qariyb 25 foizga oshishi distribyutsiya tizimida tarkibiy o'zgarishlar yuz berayotganini anglatadi. Biroq amaldagi rasmiy statistikada onlayn tuzilgan shartnomalar, mobil ilovalar orqali sotilgan polislar, avtomatlashtirilgan sug'urta da'volari va masofaviy to'lovlarning jami operatsiyalardagi ulushi alohida ochib berilmaydi. Natijada bozorning raqamli yetukligini aniq baholash imkoniyati cheklanmoqda. Yevropa Ittifoqida onlayn yoki aralash kanal orqali sug'urta xarid qilgan iste'molchilar ulushining 39 foizga yetgani fonida O'zbekistonda muqobil indikatorning mavjud emasligi tartibga solish va statistik monitoring tizimidagi muhim metodologik bo'shliq hisoblanadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda shaxsiy sug'urta xizmatlari bozorining raqamli transformatsiyasi uchun texnologik salohiyat yuqori, ammo ushbu salohiyat hali to'liq sug'urta qamroviga aylantirilmagan. Bozorning 2025-yildagi tiklanishi hayot va tibbiy sug'urta segmentlarida yangi o'sish nuqtalari shakllanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiyaning samaradorligi elektron polislar soni bilan emas, balki mijozni masofadan identifikatsiya qilish, individual riskni baholash, shartnoma tuzish, sug'urta hodisasini qayd

etish va to'lovni amalga oshirish jarayonlarining yagona raqamli ekotizimga integratsiya qilinish darajasi bilan belgilanishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda shaxsiy sug'urta xizmatlari bozori jadal o'sayotganini, biroq uning raqamli transformatsiyasi hali to'liq tizimli tus olmaganini ko'rsatdi. Internet va mobil aloqa qamrovining yuqoriligi raqamli sug'urta xizmatlarini kengaytirish uchun yetarli texnologik asos yaratgan bo'lsa-da, hayot, tibbiy va baxtsiz hodisalardan sug'urtalash xizmatlarining ommalashuvi mahsulotlarning jozibadorligi, aholining ishonchi, moliyaviy savodxonligi va iqtisodiy rag'batlarga bevosita bog'liq. Shu sababli raqamlashtirishni faqat elektron polis sotish bilan cheklamasdan, mijozni identifikatsiya qilish, riskni baholash, shartnoma tuzish, sug'urta hodisasini qayd etish va to'lovni amalga oshirish jarayonlarini yagona platformaga birlashtirish zarur.

Shaxsiy sug'urta bozorini rivojlantirish uchun sug'urta tashkilotlari tomonidan mobil ilovalar, avtomatlashtirilgan andarrayting, telemeditsina va individual tariflash tizimlarini joriy etish maqsadga muvofiq. Hayot va tibbiy sug'urtada uzoq muddatli jamg'arishni hamda ijtimoiy himoyani rag'batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlarni qayta ko'rib chiqish, aholining turli daromad guruhlari uchun mikro-sug'urta va moslashuvchan sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish lozim. Shu bilan birga, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va algoritmik qarorlarning shaffofligini oshirish raqamli transformatsiyaning majburiy sharti bo'lishi kerak.

Davlat tomonidan tartibga solish doirasida onlayn sotilgan polislar, masofaviy ko'rib chiqilgan sug'urta hodisalari va elektron shaklda amalga oshirilgan to'lovlar ulushini aks ettiruvchi yagona statistik monitoring tizimini joriy etish taklif etiladi. Sug'urta kompaniyalari, banklar, tibbiyot muassasalari, to'lov tizimlari va davlat axborot resurslari o'rtasida xavfsiz ma'lumot almashinuvini tashkil etish esa shaxsiy sug'urta xizmatlarining ommabopligi, tezkorligi va iqtisodiy samaradorligini oshiradi. Mazkur chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi O'zbekistonda shaxsiy sug'urta qamrovini kengaytirish, aholining moliyaviy himoyasini mustahkamlash va milliy sug'urta bozorining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi O'RB-730-son "**Sug'urta faoliyati to'g'risida**"gi Qonuni. <https://www.lex.uz/ru/docs/-5739117?ONDATE=17.04.2025%2000>
2. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 29-sentabrdagi O'RB-792-son "**Elektron tijorat to'g'risida**"gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-6213382>
3. Qo'ldoshev Q.M. **Sug'urta nazariyasi**: darslik. – Toshkent: Yangi Nashr, 2022. – 175 b.
4. Shennayev X.M. **O'zbekiston sug'urta bozori**: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2013. – 264 b.
5. Baratova D.A. Hayot sug'urtasining rivojlanishi va uning ijtimoiy hayotdagi o'rni // **Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot**. – 2023. – № 6. – B. 207–212.
6. Eling M., Lehmann M. The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks // *The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*. – 2018. – Vol. 43. – P. 359–396.
7. Capiello A. *Technology and the Insurance Industry: Re-configuring the Competitive Landscape*. – Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>